

O OLHAR FEMININO ATRAVÉS DOS CONTOS DE MARIA LÚCIA MEDEIROS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834581

Ana Gabrielle Gonçalves (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
Anaabrielle2737@gmail.com

Camila Souza de Castro (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
amilacastrosozaa@gmail.com

Diego Rodrigues Macedo (UFRA)
Graduando de Letras Língua Portuguesa
Macedodiego490@gmail.com

Resumo: O trabalho construído tem a finalidade de analisar a escrita da poetisa e escritora bragantina, Maria Lúcia Medeiros. Através da obra “Velas. Por Quem?”, objetivou-se examinar os traços femininos presentes nos contos da autora. Assim, para este recorte, foram escolhidos como corpus da análise os contos “Fundo do Poço” e “Velas. Por quem?”, por carregarem uma escrita fortemente demarcada por questões que ilustram o universo feminino. Este trabalho se desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica e o aporte teórico para a investigação acerca da escrita feminina amparou-se nas contribuições de Lúcia Osana Zolin (2005), Lúcia Castello Branco (1991) e Mirian Bittencourt (2015). A pesquisa teve como questão norteadora a seguinte inquietação: Quais marcas ou vestígios femininos estão inseridos nos contos de Maria Lúcia Medeiros? Confeccionando uma investigação profunda nos escritos e correlacionando com os saberes a respeito da escrita feminina, foi possível encontrar uma impressão muito particular da autora, que dialoga e provoca reflexões sobre a condição feminina através de uma linguagem que, mesmo retratando realidades regionais, consegue fazer-se global e atual, pois fustiga debates ainda muito necessários para a contemporaneidade brasileira e amazônica.

Palavras-chave: contos; Maria Lúcia Medeiros; traços femininos.